

С. С. Калинин © 2026

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
ORCID 0000-0001-7371-9655

ЗАИМСТВОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ИТЕЛЬМЕНСКИЙ ЯЗЫК: К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются качественные прилагательные ительменского языка, которые представляют собой русскоязычные заимствования. Отмечается увеличение числа русскоязычных заимствований, в частности, качественных прилагательных в словарном составе современного ительменского языка. При этом, несмотря на то, что заимствованные прилагательные переносятся в ительменский язык в основном с сохранением исходной поверхностной формы (за исключением сдвига акцента и замены ряда фонем), они органично встраиваются в лексико-семантическую систему ительменского языка. Это подтверждается тем, что носители языка употребляют данные прилагательные в спонтанной устной речи. Также выделяются основные механизмы и способы заимствования этих прилагательных в ительменский язык: показано, что в отдельных случаях происходит трансформация значений заимствуемого слова. Как результат исследования, можно констатировать, что в основе механизма заимствования и функционирования этих прилагательных в ительменском языке лежит смешение кодов.

Ключевые слова: ительменский язык, языковые контакты, русскоязычные заимствования в языках народов России, качественные прилагательные русского языка, контакты русского языка и языков народов России, смешение кодов.

Для цитирования: Калинин, С. С. Заимствование русскоязычных качественных прилагательных в ительменский язык: к вопросу о механизмах языкового контакта / С. С. Калинин // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 74–80. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20476095>.

Введение. Ительменский язык — один из языков, условно относимых к группе палеоазиатских, который некогда был распространен на Камчатке. К настоящему времени, по всей видимости, осталось крайне небольшое число носителей данного языка: во всяком случае, их заведомо меньше 100 человек, а возможно и единичное количество.

Генеалогическая принадлежность ительменского языка является дискуссионным вопросом и в настоящее время. Ряд исследователей разделяют традиционную точку зрения, которая гласит, что ительменский язык является членом чукотско-камчатской семьи языков, а его родственники — это, в частности, чукотский и корякский языки (см. подробное обсуждение этого вопроса в работе [7, с. 12-14], а также в грамматическом очерке А. П. Володина об ительменском языке [6, с. 60]). Согласно данной концепции характерные особенности ительменского языка объясняются тем, что в процессе своей эволюции он поглотил некий языки или языки, которые выступили в качестве субстрата [там же]. Традиционная точка зрения на генеалогическую принадлежность ительменского языка представлена и в ряде современных исследований, в частности, в работе М. Данна [9, с. 633].

Согласно второй концепции ительменский язык никак родственно не связан с прочими чукотско-камчатскими языками, представляя собой язык-изолят (или, лучше сказать, отдельную изолированную семью, поскольку в историческом прошлом, по всей видимости, существовало несколько ительменских языков). Определенная схожесть ительменского с чукотско-камчатскими языками объясняется его интенсивными контактами с этими

языками: также, вероятно, некоторые особенности ительменского можно объяснить субстратным/адстратным влиянием со стороны неких других языков. Не вдаваясь в подробности обсуждаемой проблемы, поскольку он выходит за пределы тематики настоящего исследования, отметим, что более релевантной нам представляется вторая концепция: таким образом, ительменский язык представляет собой язык смешанный.

Кратко охарактеризуем основные типологические особенности ительменского языка (более подробная грамматическая характеристика ительменского языка приводится в монографии А. П. Володина [4], системное описание ительменского языка дается в более новом исследовании А. П. Володина, которое помещено в серии изданий «Языки мира» [6], также некоторые представления об особенностях ительменской грамматики можно получить из небольшого очерка Дж. Бобалика [3]). Для фонетики ительменского языка типичны консонантные кластеры (может встречаться до 7 согласных подряд): эта черта отличает его от соседствующих с ним чукотско-корякских языков. Также ительменской фонетике присущи элементы сингармонизма, апофония и умлаут.

Что касается системы имени ительменского языка, то здесь нужно отметить, прежде всего, отсутствие грамматической категории рода или класса у существительных, а также у прилагательных. Имя существительное в ительменском изменяется по падежам: всего имеется 12 падежей.

Ительменский язык — язык полисинтетический: ядром предложения в нем является глагол, большая часть грамматически значимой информации кодируется в нем на глагольной вершине. В отличие от чукотского и корякского в нем практически полностью отсутствует инкорпорация. Данная черта значительно отличает ительменский язык от чукотско-корякских языков.

Стратегия кодирования глагольных актантов ительменского языка — номинативная (что, опять же, отличает его от чукотского и корякского, в которых представлена эргативная стратегия кодирования глагольных актантов), также в нем как грамматическое и лексическое средство получила широкое распространение редупликация. Еще одной из отличительных черт ительменского языка является большое количество звукоподражательной лексики и идеофонов.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служат ительменские тексты, входящие в собрания [12] и [14] и записанные в различные периоды времени. Тексты отражают каждый из диалектов ительменского языка: как северный (седанкинский), так и южный (ковранский). Интересующие нас прилагательные извлекались из текстов методом сплошного поиска и выборки. Использовались также имеющиеся лексикографические материалы по ительменскому языку, а именно — словари [13] и [14].

Основным исследовательским методом, используемым в настоящем исследовании, является сопоставительный метод, который используется как для анализа поверхностной формы заимствуемых прилагательных, так и для анализа их значений. Используется также метод анализа словарных дефиниций (для толкования значений заимствованных в ительменский прилагательных). Для изучения самого процесса заимствования этих прилагательных в ительменский язык применяется метод внутренней реконструкции.

Основная часть. На протяжении всей своей истории ительменский язык подвергался контактному влиянию со стороны языков других групп и семей. Наиболее значимым в период новой и новейшей истории является влияние на ительменский язык со стороны русского языка (это, впрочем, релевантно и для всех языков народов России, что неоднократно было отмечено в различных исследованиях: см. работы М. Е. Алексеева [1, с. 15], Е. В. Кашкина [8, с. 459], Б. Пакендорф [10, с. 1188-1189]). Отражается это и на словарном составе ительменского, и на его грамматической системе. Также этот аспект непосредственно связан с рассматриваемой нами темой, а именно — с заимствованием отдельных качественных прилагательных из русского языка в ительменский.

Заимствование русских прилагательных в ительменский язык происходило в XVIII

в. [5, с. 89]. Это подтверждается сохранением во флексии старой произносительной нормы на **-ой** [там же]. В значительной мере на заимствование прилагательных повлиял и советский период, что можно видеть по следующим прилагательным, которые можно отнести к новейшим заимствованиям: ср. **школьной, партийной, дежурной** 'дежурный') [5, с. 90].

Что касается грамматических особенностей качественных прилагательных, то они в ительменском имеют только лишь формы мн.ч. на **=а'н**, однако в функции инструменталиса выступают соответствующие падежные формы русского языка (как правило, это творительный падеж): ср. **свэзым нозэж мэннукас** 'свежей юколы давай поедим [5, с. 89]. В этом примере ительменская лексическая единица **свэзым** очевидным образом связана с соответствующей формой творительного падежа **свежим** русского прилагательного **свежий**.

Теперь рассмотрим ряд примеров того, какие именно русские качественные прилагательные и как именно заимствуются в ительменский язык. Начнем с достаточно часто употребляемого в ительменском языке прилагательного **бравой** 'хороший', 'красивый'. Как нетрудно увидеть, данное ительменское прилагательное восходит к соответствующему русскому прилагательному **бравый**, которое, в свою очередь, также представляет собой заимствование из французского *brave* [11, с. 106]. А. Е. Аникиным данное заимствование отмечается не только в ительменском языке (причем как в форме **бравой**, так и в форме **правой**), но и в камчадалском говоре русского языка, откуда оно, по всей видимости, и попало в ительменский язык [там же].

Здесь можно привести следующие примеры употребления этого качественного прилагательного (заимствованы из [14]):

мизвин школа бравой 'наша школа — хорошая';

бравой ч'ит 'хорошее ружье';

мэй кэмма бравой? 'наверное, я красивая?'

При этом в ительменском есть лексема исконного происхождения со значением 'красивый' **чинэулах** [13, с. 289]. Здесь можно видеть, таким образом, дублирование исконно ительменского прилагательного заимствованным. Следует также обратить внимание на то, что при заимствовании прилагательное **бравой** несколько трансформирует свое значение в сравнении с тем, что было представлено в языке-доноре (т. е., в русском).

Теперь рассмотрим следующее заимствованное прилагательное **церковной** 'церковный'. Здесь можно привести такой пример его употребления: *Атнок клжукнэн церковной праздник* 'Дома был церковный праздник' [12, с. 8-9]. При этом лексема **чэркок** 'церковь' (см. [13, с. 295]) относится к числу уже освоенных заимствований.

Представлено в ительменском языке и такое заимствование, как **молодой** 'молодой'. Приведем здесь пример из цитировавшихся выше материалов Ч. Оно:

И кма зьинэн ли молодой ч'инэулах тавлонк т'эуккичэн и тхэнэбускичэн...

'И я к одному молодому красивому коряку подошла и говорю...' [12, с. 14-15]

При этом специальной лексемы со значением 'молодой' в ительменском не зафиксировано: есть только слово **хольа** 'молодой человек', 'юноша'. Таким образом, данное заимствование заполняет семантическую лакуну, которая имеется в ительменском языке.

Аналогичным образом функционирует в ительменском языке и прилагательное **кочевой**, которое представлено в нем в том же значении, что и в русском. Ср. следующий пример [12, с. 14-15]:

Ит'э муза'н нт'йалэтк Эсхлэнк, ма мин кочевой, хоээн муза'н нтзунлжук, и кма т'утузукичэн тавлолханэу кривльатки

'Когда мы переехали в Седанку, где который кочевой, там мы жили, и я не могла по-корякски разговаривать'

Здесь имеем в точности аналогичную ситуацию, что и в примере выше: это прилагательное заимствуется в ительменский язык для заполнения соответствующей семантической лакуны. При этом обращает на себя внимание то, что в ительменском языке есть глагольная основа **йалат-** со значением 'кочевать' [13, с. 427], но дериват со значением

соответствующего прилагательного согласно лексикографическим материалом не зафиксировано.

Нужно также обратить внимание, что два рассмотренных выше заимствования переносятся из русского в ительменский практически без каких-либо трансформаций поверхностной формы: сохраняется даже фонемный состав заимствований, который и реализуется в спонтанной ительменской речи. Единственным исключением может быть смещение ударения в заимствованных прилагательных, которое начинает падать на последний слог: ср. примеры *бра'вой, церков'ной*, но в ряде случаев ударение сохраняет ту позицию, которую оно занимало в исходном русском слове: ср. *моло'дой, коче'вой*.

Точно так же, как и в вышеприведенных случаях функционирует и качественное прилагательное *дикий* 'дикий'. Ср. следующий пример:

Ой дикий кма клзукнэн... 'Ой какая дикая я была...' [12, с. 16-17]

При этом специальной лексемы со значением 'дикий' в ительменском также не зафиксировано, есть лексика для обозначения диких животных и растений, например: *лвалх* 'дикий олень', *ускэнсх* 'дикий хмель' [13, с. 412].

Обращает также на себя внимание поверхностная (фонетическая) форма заимствуемого прилагательного *дикий*, которая также представлена и в русском языке, однако характерна либо для диалектной речи, либо для просторечия. В материалах А.Е. Аникина также отмечается, что эта лексическая единица характерна для сибирских и северорусских говоров, в которых она употребляется в значении 'сумасшедший', 'безрассудный', 'глупый', а также в пермских, уральских, томских и алтайских говорах в значении 'безрассудный', 'взбалмошный', 'шаловой' [11, с. 172].

Рассмотрим еще одно прилагательное, а именно — *умной* 'умный', употребление которого также засвидетельствовано в ительменском языке:

А ли ч'инэулах бэсх жуун, да ли умной

'А очень красивая собака была и очень умная' [12, с. 18-19]

При этом есть исконные ительменские лексические единицы со значением 'умный': *к'нытадин* (существительное) 'умный', 'умный человек', *нтытылах* (прилагательное) 'умный', 'грамотный' [13, с. 481]. Следовательно, в данном случае видим еще один пример лексических дублетов, когда русскоязычное заимствование начинает употребляться параллельно с исконно ительменским словом.

В материалах по современному ительменскому языку отмечены также примеры употребления и ряда других качественных прилагательных, в частности, таких, которые связаны с ориентацией в пространстве. Здесь можно привести следующий пример [12, с. 50–51]:

Нэ'н тэнау лэвой хк'эл тлэсчэн тнаюлхал, правой хк'эл валчэл т'энтлчэн

'Опять левой рукой беру за корень, правой рукой расколола ножом'

В данном примере можно видеть использование заимствованных ориентационных прилагательных *лэвой* и *правой*, очевидно восходящие к соответствующим русскоязычным прилагательным. При этом, согласно лексикографическим данным (см. [13, с. 220]), в ительменском языке имеется прилагательное со значением 'левый', которое звучит как *сич'эуан/сич'эуан/сичэуан/сичэуан*. Однако в имеющихся материалах оно практически не отмечается: в связи с чем можно сделать вывод о том, что преобладает заимствованная из русского конкурентная форма. Таким образом, здесь опять можно видеть параллельное существование в языке заимствованной и исконной лексических единиц. Аналогичная ситуация и с лексической единицей *хтоуан* 'правый' [13, с. 279], которая существует (при относительно редком употреблении) в ительменском языке наряду с конкурирующим заимствованием.

Нужно сказать и о том, что освоенность русскоязычных качественных прилагательных ительменским языком подтверждается и некоторыми другими фактами, в частности, тем, что русскоязычные заимствования снабжаются падежными аффиксами ительменского происхождения. Приведем здесь следующий пример из материалов Ч. Оно [12, с. 90-91]:

*И ынэн атноң к'райткэн и энү ңичэнк **новойанк** кхэнэжэн...*

'И сразу домой пришел и жене новой сказал...'

В этом примере русское заимствование **новой** (с ударением на последний слог) снабжается ительменским аффиксом местного падежа =**анк** (в данном случае местный падеж передает не локативную семантику, а семантику адресации). Из этого можно сделать вывод, что русскоязычные заимствования органично встраиваются в ительменскую падежную систему и подвергаются словоизменению по ительменскому типу (что также свидетельствует о значительной степени освоения их языком).

Другим примером освоенности этих заимствованием служит их употребление в топонимах, что можно видеть в нижеследующем примере из материалов Ч. Оно [12, с. 24–25]:

*Хэ **новой** Эсхлэнк ит 'э муза 'н нт 'йалэтк, ву 'ну, әуғану, джуин поля*

'Вон с Новой Седанки когда мы переехали, там были поля'

Примечательно, что русскоязычный топоним **Новая Седанка** (в косвенно-падежной форме) передается на ительменском также с сохранением косвенно-падежной формы **новой** (которая меняет в данном случае ударение: оно переносится на последний слог). В то же время компонент **Седанка** в составе этого топонима передается при помощи формы местного падежа **Эсхлэнк** (исходная форма **Эсхлин**, см. [13, с. 469]). Такие гибридные топонимы свидетельствуют о достаточной степени освоения русскоязычных заимствований, поскольку таковые начинают употребляться и в составе имен собственных, а не только апеллятивной лексики.

Заключение. Подытожим результаты нашего исследования. Прилагательное из русского в ительменский заимствуется в нескольких случаях. Это происходит либо при отсутствии в ительменской культуре соответствующей реалии (как пример — прилагательное **церковной**, связанное с процессом христианизации и крещением ительменского народа). Это также может происходить при отсутствии выражения в ительменском языке соответствующего понятия: в качестве примера здесь можно упомянуть прилагательные **дикий**, **старой**, **молодой**, которые были включены в лексико-семантическую систему ительменского языка при отсутствии соответствующих гиперонимов. В некоторых случаях отмечается трансформация лексического значения заимствуемого прилагательного подобно тому, как это можно видеть в случае с прилагательным **бравой**. Таким образом, в нашем случае заимствование качественных прилагательных в ительменский представляет собой «заимствование материала» (по классификации В. В. Барановой [2, с. 132]), поскольку при этом происходит перенос русскоязычного элемента напрямую в ительменский язык.

Реже встречаются дублеты вида «заимствование/исконное слово»: в качестве примера здесь можно привести заимствованное прилагательное **бравой** 'хороший', 'красивый' при том, что в языке есть его семантический эквивалент **чинәулах** исконно ительменского происхождения. Не вполне ясно, находятся ли закономерности употребления этих дублетов в какой-либо дополнительной дистрибуции: данный вопрос нуждается в дополнительном изучении. Вероятно, употребление качественных прилагательных русского происхождения (и русских заимствований вообще) связано с давлением русского языка на лексическую систему ительменского. В целом, можно говорить об освоении заимствованных качественных прилагательных русского языка ительменским языком, поскольку они начинают чаще встречаться в записанных текстах, чаще употребляться в речи носителей (в том числе, и в спонтанной речи). Таким образом, генезис качественных прилагательных русского происхождения в ительменском языке и их встраивание в ительменский узус представляет собой результат смешения кодов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев, М. Е. Языки народов России и постсоветского пространства: проблемы изучения и перспективы развития / М. Е. Алексеев // Родной язык: лингвистический журнал. — 2013. — № 1. — С. 8–17.
2. Баранова, В. В. Языковые контакты в Калмыкии и формирование локального варианта русского языка /

- В. В. Баранова // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. — 2020. — № 4(26). — С. 131–146. — DOI 10.31912/pvrl-2020.4.7.
3. Бобалик, Дж. 12 уроков ительменского языка (на основе седанского диалекта) / Дж. Бобалик. — Монреаль: Мак-Гилльский университет, 2001. — 26 с.
 4. Володин, А. П. Ительменский язык / А. П. Володин. — Л.: Издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1976. — 426 с.
 5. Володин, А. П. Ительменско-русские языковые связи / А. П. Володин // Контактологический энциклопедический словарь-справочник. — Выпуск I: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком. — М.: АЗЪ, 1994. — С. 85–93.
 6. Володин А. П. Ительменский язык / А. П. Володин // Языки мира. Палеоазиатские языки. — М.: Издательство «Индрик», 1997. — С. 60–71.
 7. Володин, А. П. Чукотско-камчатские языки / А. П. Володин // Языки мира. Палеоазиатские языки. — М.: Издательство «Индрик», 1997. — С. 12–22.
 8. Кашкин, Е. В. Языковые контакты в России: основные направления исследований / Е. В. Кашкин // Евразийский ежегодник. — 2023. — № 1. — С. 457–476. — DOI: 10.22455/2949-5865-2023-1-455-474.
 9. Dunn, M. The Chukotko-Kamchatkan Languages / M. Dunn // The Languages and Linguistics of Northern Asia. — Berlin–Boston: De Gruyter Mouton, 2024. — Vol. 1: Language Families. — Pp. 633–668. — DOI: 10.1515/9783110556216-011.
 10. Pakendorf, B. Language contact in northern Asia / B. Pakendorf // The Languages and Linguistics of Northern Asia. — Berlin–Boston: De Gruyter Mouton, 2024. — Vol. 2: Typology, Morphosyntax and Socio-historical Perspectives. — Pp. 1175–1210. — DOI: 10.1515/9783111378381-022

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Аникин, А. Е. Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири / А. Е. Аникин. — Новосибирск: Наука, 2003. — 788 с.
12. Ительменские сказки и рассказы из Седанки-Оседлой / сост. Ч. Оно. — Саппоро: Hokkai-Gakuen University, 2020. — 124 с.
13. Полный ительменско-русский словарь / ред. Ч. Оно, гл.сост. А. П. Володин. — СПб.: ИЛИ РАН; Fürstenberg–Havel: Kulturstiftung Sibirien, 2021. — 489 с.
14. Dictionary of All Itelmen Words / Itelmen Audio Video Dictionary. — Harvard College. — Department of Linguistics. — 2024. — Режим доступа: <https://itelmen.fas.harvard.edu/dictionary/en/>

REFERENCES

1. Alekseev, M. E. (2013). Yazyki narodov Rossii i postsovetskogo prostranstva: problemy izucheniya i perspektivy razvitiya [Indigenous languages of Russia and Post-Soviet area: some research issues and trends of development]. *Rodnoy yazyk: lingvisticheskij zhurnal* [Rodnoy Yazyk (Mother Tongue): Journal of Linguistics], 1, 8–17. (in Russian).
2. Baranova, V. V. (2020). Yazykovye kontakty v Kalmykii i formirovanie lokal'nogo varianta russkogo yazyka [Language contacts in Kalmykia and the emerging of new local Russian variety]. *Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova* [Proceedings of the V.V. Vinogradov Russian Language Institute], 4(26), 131–146. DOI 10.31912/pvrl-2020.4.7. (in Russian).
3. Bobaljik, J. (2001). *12 urokov itel'menskogo yazyka (na osnove sedanskogo dialekta)* [Twelve lessons in Itelmen (on the basis of the Sedanka dialect)]. McGill University. (in Russian).
4. Dunn, M. (2024). The Chukotko-Kamchatkan Languages. *The Languages and Linguistics of Northern Asia*. Vol. 1: Language Families. De Gruyter Mouton. DOI: 10.1515/9783110556216-011.
5. Kashkin, E. V. (2023). Yazykovye kontakty v Rossii: osnovnye napravleniya issledovaniy [Language contact in Russia: main directions of research]. *Evrasijskij ezhegodnik* [Eurasian Yearbook], 1, 457–476. DOI: 10.22455/2949-5865-2023-1-455-474. (in Russian).
6. Pakendorf, B. (2024). Language contact in northern Asia. *The Languages and Linguistics of Northern Asia*. Vol. 2: Typology, Morphosyntax and Socio-historical Perspectives. De Gruyter Mouton. DOI: 10.1515/9783111378381-022
7. Volodin, A. P. (1976). *Itel'menskij yazyk* [The Itelmen language]. Izdatel'stvo «Nauka», Leningradskoe otdelenie. (in Russian).
8. Volodin, A. P. (1994). Itel'mensko-russkie yazykovye svyazi [Linguistic relations between Itelmen and Russian]. *Kontaktologicheskij e'nciklopedicheskij slovar'-spravochnik. Vypusk I: Severnyj region. Yazyki narodov Severa, Sibiri i Dal'nego Vostoka v kontaktax s russkim yazykom* [Contactological Encyclopedic Comprehensive Dictionary. Issue I: Northern region. Languages of the peoples of the North, Siberia and the Far East in contact with Russian]. AZЪ. (in Russian).
9. Volodin, A. P. (1997). Itel'menskij yazyk [The Itelmen language]. *Yazyki mira. Paleoaziatskie yazyki* [Languages of the world. Paleo-Siberian languages]. Indrik. (in Russian).
10. Volodin, A. P. (1997). Chukotsko-kamchatskie yazyki [The Chukotko-Kamchatkan languages]. *Yazyki mira. Paleoaziatskie yazyki* [Languages of the world. Paleo-Siberian languages]. Indrik. (in Russian).

Поступила в редакцию 07.05.2026 г.

S. S. Kalinin

TOWARDS THE MECHANISMS OF LANGUAGE CONTACT: BORROWING RUSSIAN QUALITATIVE ADJECTIVES INTO THE ITELMEN LANGUAGE

The present article examines borrowed Russian qualitative adjectives in the Itelmen language. It is noted an increase in the number of Russian-source borrowing (particularly qualitative adjectives, in the vocabulary of modern Itelmen. Moreover, these borrowed adjectives are transferred into the Itelmen language largely with the preservation of their original superficial form (with the possible exceptions of accent shifts and the reduction or transformation of some phonemes). Thus, they are naturally integrated into the Itelmen lexical and semantic system. This could be proven by the fact that native speakers of Itelmen use these adjectives in free speech. The main ways and mechanisms of borrowings are also highlighted. It is shown that the semantics of the borrowed word is transformed in some cases. As a result, it can be concluded that code-mixing defines the mechanism of borrowing and the functioning of these adjectives in the Itelmen language.

Keywords: *the Itelmen language, language contacts, Russian borrowings in the indigenous languages of Russia, qualitative adjectives of Russian, the Russian language in contacts with the indigenous languages of Russia, code-mixing.*

Калинин Степан Сергеевич.

Кандидат филологических наук.
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь, РФ.
Преподаватель кафедры «Иностранные языки,
языкознание и переводоведение».
ORCID 0000-0001-7371-9655.
E-mail: rage_of_gods@inbox.ru.

Kalinin Stepan Sergeevich.

Candidate of Philology.
Perm National State Research University, Perm, RF.
Department of modern languages, linguistics and
translation studies.
Faculty staff.
ORCID 0000-0001-7371-9655.
E-mail: rage_of_gods@inbox.ru.